

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ ПЕДАГОГОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Байбекова Мадина Махмудхановна¹, Ескожа Шаригуль Серікқызы²

¹Заведующая кафедрой «Общественных наук», кандидат психологических наук
Университета дружбы народов имени академика А.Куатбекова., г.Шымкент., Республика
Казахстан;

²Докторант 1-го курса образовательной программы 8D01110-«Педагогика және
психология», г.Шымкент., Республика Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17690171>

*«Учитель прикасается к вечности: никто не может сказать, где кончается его
влияние...» Г. Адамс*

Учитель – ключ к успеху обучающихся. Выдающийся казахский педагог-просветитель Ы. Алтынсарин высоко оценивал роль учителя, отмечая: «Жақсы мұғалім бәрінен де артық, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі». Такого же мнения придерживался и великий педагог Я.А. Коменский, считая, что должность учителя почётна и ответственна, как никакая другая, «выше которой ничего не может быть под солнцем». Педагог и основатель гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили отмечает, что «школа – это не здание, парты, стулья и кабинеты, а школа – это учитель», тем самым подчеркивая незаменимую роль учителя в целостном становлении любой личности. Анализ международного опыта показывает, что успех системы образования гарантирован, если педагогическую профессию выбирают наилучшие кандидаты, осознанно желающие стать учителями. Именно поэтому в школу не должны приходиться случайные люди. В то же время, когда другие специальности предлагают более высокую заработную плату, более перспективные пути развития карьеры, более высокий социальный престиж и более комфортные условия труда (ОЭСР, 2005; Рамсей, 2000), преподавание представляется менее привлекательным выбором, чем 30 лет назад. Данный тренд не является исключением и для казахстанского контекста.

Целью нашего исследования является выявление факторов и психолого-педагогических особенностей влияющих на мотивацию выбора профессии студентами и магистрами педагогических специальностей и молодыми учителями и на их желание продолжать профессиональную деятельность. Анализ результатов исследования и выработанные рекомендации могут послужить основой для формирования механизмов для привлечения и удержания наилучших кандидатов в профессии учителя и создания благоприятных профессиональных условий для действующего педагогического корпуса страны.

Многие системы образования во всем мире терпят поражение в привлечении наиболее способных молодых людей в профессию учителя (Марнэйн и другие, 1991; Кириаку и Култхард, 2000). Причинами этой проблемы являются структурные, социальные и психологические факторы (Ингерсолл, 2001; Култхард и Кириаку, 2002). Вместе с проблемой привлечения кандидатов в профессию учителя существует проблема

удержания учителей в профессии. Данное исследование также выявляет, почему учителя продолжают свою деятельность, и отвечает на вопрос о том, какие причины влияют на уход учителей из профессии.

На основании результатов международного исследования учительского и директорского корпуса по вопросам преподавания и обучения TALIS-2018 (Teaching and Learning International Survey) проведен сравнительный анализ систем профессионального развития учителей в Российской Федерации и Республике Казахстан, в частности практик профессиональной поддержки молодых и вновь пришедших на работу в школу учителей, механизмов профессионального развития педагогов, их профессиональных потребностей, а также барьеров, препятствующих профессиональному развитию учителей. В TALIS-2018 участвовали более 4 тыс. учителей из 230 общеобразовательных организаций Российской Федерации и более 6 тыс. учителей из 331 организации среднего образования Республики Казахстан. Для отбора респондентов была использована двухступенчатая вероятностная (случайная) выборка, которая позволяет экстраполировать результаты опроса на всю популяцию школ и педагогов каждой из стран - участниц TALIS. Установлено, что ни в России, ни в Казахстане не осуществляется мониторинг и оценка механизмов поддержки молодых и вновь входящих в профессию учителей, а завершение программ введения в профессию или наставничества не является обязательным условием для прохождения учителем аттестации.

По результатам международного исследования преподавания и обучения TALIS-2024, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития, в Казахстане отмечены положительные изменения в системе образования.

Исследование TALIS оценивает образовательную среду, условия работы педагогов, возможности профессионального развития, педагогические практики и профессиональные убеждения. В исследовании приняли участие более 7 тыс. педагогов и 369 директоров школ Казахстана.

В Министерстве просвещения РК отметили, что это единственное масштабное международное исследование, направленное на улучшение учебной среды и условий работы учителей. **По сравнению с 2018 годом казахстанские педагоги стали меньше времени уделять административным задачам и больше – преподаванию и взаимодействию с родителями и опекунами детей.** Также значительно выросла удовлетворенность профессией и условиями труда.

Кроме того, полученные данные свидетельствуют о заметных позитивных изменениях в условиях труда педагогов. **Средняя недельная нагрузка казахстанских педагогов в предыдущем учебном году составляла 36 часов, тогда как в 2018 году показатель достигал 50 часов.**

Такое сокращение времени на сегодня является уникальным среди стран ОЭСР. Наряду с этим, **средний возраст педагогов в Казахстане снизился до 41 года**, что на 4 года ниже среднего уровня ОЭСР.

Не менее важным результатом стало повышение уровня удовлетворенности педагогов условиями труда и заработной платой. **95% педагогов довольны своей работой**, а 80% ответили, что при повторном выборе профессии снова выбрали бы педагогическую деятельность.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Волгина, Т. (2007). Адаптация студентов к обучению в педагогическом вузе: трудности, проблемы, пути их решения. Электронный научный журнал «Вестник Омского государственного педагогического университета».
2. Воробьева Ирина Владимировна (2014). Престиж профессии учителя. Вестник РГГУ. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение», (4 (126)), 247–254.
3. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III с изменениями и дополнениями по состоянию на 04.07.2018 г.
4. Институт общественной политики партии «Нұр Отан» (2017) Исследование ценностных ориентиров казахстанцев.
5. Информационно-аналитический центр. (2015) «Удовлетворенность населения реформами в сфере образования по следующим уровням: дошкольное образование, среднее образование, техническое и профессиональное образование, высшее образование».
6. Кусаинов А. К. Роль учителя в повышении качества образования // Человек и образование.– 2016.– № 1.– С. 10–14.
7. Усманова М. Н., Бафаев М. М., Остонов Ш. Ш., 2014. © «Наука. Мысль: электронный периодический журнал», 2014